

BOLALARNI NOAN’ANAVIY ASHYOLAR VA TEXNIK USULLAR YORDAMIDA RASM CHIZISH TEXNIKASIGA O’RGATISH

Tojiboyeva Ozodaxon Alisher qizi

*Toshkent shahri Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika
universiteti 3-kurs talabasi*

Begmurodova Parizoda Begmurod qizi

*Toshkent shahri Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika
universiteti 3-kurs talabasi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10038218>

Annotation: *this article contains information on teaching children to draw techniques using unconventional objects and techniques.*

Keywords: *Fine Arts, artistic perception of the world, decorative painting, development of technical skills, aesthetic ability.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bolalarni noan’anaviy ashyolar va texnik usullar yordamida rasm chizish texnikasiga o’rgatish borasida ma’lumotlar o’z aksini topgan.*

Kalit so’zlar: *Tasviriy san’at, dunyoni badiiy tasavvur etish, dekorativ rasm chizish, texnik ko’nikmalarini rivojlantirish, estetik qobiliyat.*

Ma’lumki komil inson tarbiyasidagi birinchi bo’g’in bu shubhasiz - Maktabgacha ta’limdir. Bugungi kunda respublikamiz hududida maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining aqliy yetuk, jismonan sog’lom, ayniqsa qobiliyatli ijodkor bo’lib voyaga yetishlari davlat talabi hamdir. Bolaning "Ijodiy rivojlanish" sohasi quyidagi kichik sohalarga bo’linadi: - dunyoni badiiy tasavvur etish; - badiiy-ijodiy qobiliyatlar". Shu o’rinda ta’kidlash joizki - bolalar rasmlari, rasm chizish bu bolaning ma’naviy hayotining bir qismidir. Bolalar nafaqat atrofdagi dunyodan biron bir narsani qog’ozga tushirishadi, balki bu dunyoda yashashadi, unga kirishadi, go’zallik yaratuvchilari sifatida ushbu go’zallikdan bahramand bo’ladilar ham.

Maktabgacha ta’limning vazifasi bolalarni xalqning boy milliy, madaniy-tarixiy merosi va ma’naviy axloqiy jihatdan tarbiyalash: bolalarda milliy vatanparvarlik xislarini shakllantirish, maktabgacha yoshdagi bolalarda bilim olish ehtiyojini, o’qishga intilish moyilliklarini shakllantirib, ularni muntazam ravishda ta’lim jarayoniga tayyorlash, bolalarning tafakkurini rivojlantirish, o’zining fikrini mustaqil va erkin ifodalash malakalarini shakllantirish, bolalarning jismoniy va ruxiy sog’ligini ta’minlashdan iborat. Asosiy maqsadlardan yana biri zamonaviy tasviriy san’at orqali bolalardagi qobiliyat hamda imkoniyatlarni aniqlab, ularni to’g’ri shakllantirish va yuzaga chiqarishdir. Tasviriy san’atning o’ziga xos murakkabliklarini tushunib, uning nozik qirralarini maktabgacha yoshdagi bolalarga ulashish mahoratiga ega bo’la oladigan tarbiyachilarni yetishtirib chiqarish vazifasi turibdi. Maktabgacha ta’lim muassasalarida tasviriy san’at turlari

vositasida bolalarning estetik qobiliyatlarini shakllantirishda tarbiyachining o‘rni beqiyosdir. U chuqur bilim va yuqori malakaga ega bo‘lishi, buning uchun muntazam ravishda o‘z ustida ishlashi, o‘zining ilmiy nazariy saviyasini tinimsiz ko‘tarishi, ilg‘or tajribalarga tayanishi kerak. Maktabgacha tarbiya muassalarida rasm chizishga o‘rgatish 3 yoshdan boshlanadi. Bu davrda bolalarni tasviriy faoliyatga tayyorlash davri hisoblanadi. Bu davrda bolalar qalamni ushlash va qog‘oz ustida yuritishga o‘rganadi. Lekin boshida bola qalamni to‘g‘ri ushlashni bilmaydi, tarbiyachi asta sekin to‘g‘ri ushlashga odatlantiradi, bolani bajarayotganligini emas balki, qalamning harakatini uning uchi bilan qog‘oz betiga taqillatishi qiziqtiradi. Qalam bilan to‘g‘ri turli xil shtrixlar, nuqtalar chizadi, qog‘oz betida turli harakatlar qiladi, keyin sodda chiziqlar asta sekin murakkablashadi. Bu vaqtda bola qog‘oz ustiga tushirilgan turli xil izlarni ko‘rib xursand bo‘ladi. Shuning uchun bu davr «Ala - buji» davr deyiladi. Bu davr bolada tasviriy faoliyatini vujudga keltirishga ta‘sir ko‘rsatadi. Bu guruhda maktabgacha ta‘lim-tarbiya dasturi guruh mashg‘ulotlarni talab qilmasada, agar bolalar xohlashsa ularni stol atrofiga o‘tirib rasm chizdirishga imkon yaratish mumkin.

Maktabgacha ta‘lim muassasasida rasm chizishga o‘rgatishning vazifalari

Bolalarni dekorativ rasm chizishga o‘rgata turib, pedagog bolalarda butun naqsh komponentlari, ranglari, kompozitsiyalari, shakl elementlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘ra olish malakasini rivojlantirishi zarur. Bola predmetni shakliga va nima maqsadda ishlatilishiga qarab, uni bezaydigan ornamenti, naqshi o‘zgarishini his qilishi va albatta, tushunishi zarur. Shundan kelib chiqqan holda, u naqsh bilan bezashning ahamiyatini, maqsadga muvofiqligini, shakl bilan mazmun o‘rtasidagi bog‘liqlikni bilib, tushunib boradi. Bolalarni dekorativ rasm chizish bilan tanishtira turib, ritm nima va simmetriya nimaligi haqida tasavvur hosil qilishga o‘rgatish zarur. Chunki dekorativ san‘at olami ritm va simmetriyasiz mavjud bo‘la olmaydi. Dekorativ rasm chizishda asosiy vazifalardan biri – rangni his qilishni rivojlantirishdir. Rang – naqsh ornamentida kompozitsiya bilan chambarchas bog‘langan, naqsh bezagida ularni bir-biridan ajratib bo‘lmaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalar ranglarning bir-biriga mos kelib uyg‘unlashishining barchasini o‘zlashtira olmaydilar. Lekin, rang hissi ularda bog‘chagacha bo‘lgan yoshdan boshlab rivojlana boshlaydi. Dekorativ rasmda ranglardan foydalanish vazifasi har bir guruhda murakkablashib boradi: yorqin, kontrast ranglarning moslashuvidan boshlab, iliq va sovuq ranglar jilosi (ottenok) ning turli uyg‘unlashuviga qadar. Bu vazifani amalga oshirishni bolalar eng sodda tasviriy shakllarni chizishni o‘rganib bo‘lganlaridan keyingina, bolalar diqqatini yangi vazifaga konsentratsiyalash, ya‘ni qaratish lozimdir: bu – shu oddiy - sodda shakllarni naqsh hosil qilish uchun ma‘lum bir ketma-ketlikda joylashtirishdir.

Boshlang‘ich tasvirlash ko‘nikmalarga bolalar birinchi va ikkinchi kichik guruhda ega bo‘ladilar. Ikkinchi kichik guruhda ayrim vazifalar dekorativ xarakterga ega. Masalan: “Ro‘molchanning chetini chiziqlar bilan beza”. Lekin bunday mashg‘ulotning asosiy maqsadi – naqsh hosil qilish emas, to‘g‘ri chiziqlarni turli yo‘nalishda o‘tkazish malakasini mustahkamlashdir.

Dekorativ rasm chizish bolalarga 4 yoshdan boshlab o‘rgatiladi.

Chiziqda, kvadratda, doirada shakllarni ritmik joylashtirishning kompozitsion malakasini rivojlantirish;

Ranglar hissini rivojlantirish, ya'ni kontrast, yorqin ranglarni chiroyli moslashtirish; Turli yirik va mayda shakllarni – naqshning sodda elementlarini chiza olish malakasini rivojlantirish;

Mo'yqalamdan foydalanishning texnik ko'nikmalarini rivojlantirish, qog'ozga yengil tekkazib, nuqtalar hosil qilish;

Mo'yqalamning boshchasidan to'g'ri chiziqlar o'tkazishda hamda dog'chalar hosil qilish usulida mo'yqalamdan to'liq foydalanish; rang – naqsh ornamentida kompozitsiya bilan chambarchas bog'langan, naqsh bezagida ularni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalar ranglarning bir-biriga mos kelib, uyg'unlashishini albatta, barchasini o'zlashtira olmaydilar. Lekin, rang hissi ularda bog'chagacha bo'lgan yoshdan boshlab rivojlana boshlaydi. Dekorativ rasmda ranglardan foydalanish vazifasi har bir guruhda murakkablashib boradi: yorqin, kontrast ranglarning moslashuvidan boshlab, iliq va sovuq ranglar jilosi (ottenok) ning turli uyg'unlashuviga qadar. Bu vazifani amalga oshirishni bolalar eng sodda tasviriy shakllarni chizishni o'rganib bo'lganlaridan keyingina, bolalar diqqatini yangi vazifaga konsentratsiyalash, ya'ni qaratish lozimdir: bu–shu oddiy-sodda shakllarni naqsh hosil qilish uchun ma'lum bir ketma-ketlikda joylashtirishdir.

Boshlang'ich tasvirlash ko'nikmalarga bolalar birinchi va ikkinchi kichik guruhda ega bo'ladilar. Ikkinchi kichik guruhda ayrim vazifalar dekorativ xarakterga ega. Masalan: «Ro'molchaning chetini chiziqlar bilan beza». Lekin bunday mashg'ulotning asosiy maqsadi – naqsh hosil qilish emas, to'g'ri chiziqlarni turli yo'nalishda o'tkazish malakasini mustahkamlashdir.

O'rta guruhda dekorativ rasm chizishga o'rgatishning mazmuni va vazifalari. Dekorativ rasm chizish bolalarga 4 yoshdan boshlab o'rgatiladi. O'rta guruhda dekorativ rasm chizishga o'rgatishning vazifalari quyidagilar:

- chiziqda, kvadratda, doirada shakllarni ritmik joylashtirishning kompozitsion malakasini rivojlantirish;
- ranglar hissini rivojlantirish, ya'ni kontrast, yorqin ranglarni chiroyli moslashtirish;
- turli yirik va mayda shakllarni – naqshning sodda elementlarini chiza olish malakasini rivojlantirish;
- mo'yqalamdan foydalanishning texnik ko'nikmalarini - rivojlantirish, qog'ozga yengil tekkazib, nuqtalar hosil qilish;
- mo'yqalamning boshchasidan to'g'ri chiziqlar o'tkazishda, hamda dog'chalar hosil qilish usulida mo'yqalamdan to'liq foydalanish;
- o'rta guruhda dekorativ rasm chizishning kompozitsion vazifasi tayyor shakllarni yelimlashga o'xshashdir.

Boshlang'ich mashg'ulotlarda, bolalar mo'yqalam bilan tekis chiziqlar chizib, ularning orasida mo'yqalam yordamida dog'chalar hosil qilishni, nuqtalar hosil qilishni o'rganadilar. Bunda dog'chalarning ranglarini va naqsh murakkablashgan sari, o'rnini o'zgartiradilar. Mo'yqalam yordamida dog'chalar hosil qilish usuli (mazok) bajarish uchun yengil bo'lgan dekorativ elementdir. Bu aniq bir harakatni talab qilmaydi va mo'yqalamni

qog‘ozga botirib olishdan hosil bo‘ladi. Shuning uchun naqsh chizishda avval botirib olish usuli kiritiladi, so‘ng nuqta hosil qilish usuli kiritiladi. Nuqta hosil qilish mo‘yqalam bilan ishlashda yangi usulni talab qiladi: mo‘yqalamni vertikal holatda ushlash lozim, shu bilan birga bolada koordinatsion harakat yetarlicha rivojlangan bo‘lishi kerak, chunki mo‘yqalam qog‘ozga faqatgina uchi bilangina tekkiziladi. Boshlang‘ich rasmlarning kompozitsiyasi ham soddadir: birgina elementni ritmik qaytarib, naqsh chizish. Faqatgina insonlar uchun xos bo‘lgan qo‘lning ritmik harakati ana shu mashqlarni qaytarishni yengillashtiradi va tasviriy shakldagi ritmni yetkazib berishga yordam beradi.

Bolalar ijodiy amaliyot bilan shug‘ullanishlari uchun kattalardan ba’zi ko‘rsatmalar zarur. Shuning uchun ota-onalarga har bir bolaning qobiliyatini o‘z vaqtida ochib berish va bolalarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradigan tegishli tavsiyalar berish muhimdir.

Adabiyotlar:

1. M.Nurmatova, Sh.Xasanova. D.Azimova. Ustaxonada amaliy mashg‘ulot. «Cho‘lpon». T., 2010 y.
2. M.Nurmatova, Sh.Xasanova. Rasm, buyum yasash va tasviriy faoliyat 3. metodikasi. «Musiqqa». T., 2010 y.
3. Maktabgacha ta’limga qo‘yiladigan davlat talablari. T.: 2017
4. Amirova. G.A., Sulaymonov A.P., Djurayeva B .R. Maktabgacha ta’lim muassasalarda applikasiya mashg‘ulotlari. T., 2014.